

MEDICAL SCIENCES

УДК: 615.242:616.31-008.712

Мандрик Ольга Євгенівна,*к.мед.н., доцент***Андрусак Олександр Васильович,***к.мед.н., доцент**кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб***Місякевич Богдана Мирославівна,***студентка 6 курсу**Буковинський державний медичний університет м. Чернівці, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14591309>**ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ГАЛІТОЗУ В ДОРΟΣЛИХ ЛЮДЕЙ ТА ЗВ'ЯЗОК НЕПРИЄМНОГО ЗАПАХУ З РОТА ТА GERD: ОГЛЯД СУЧАСНИХ ДЖЕРЕЛ****Mandryk Olga,***PhD, Associate professor***Andrusiak Olexandr,***PhD, Associate professor**Department of Internal Medicine, Clinical Pharmacology and Occupational Diseases***Misiakevych Bohdana,***6th year student**Bukovinian State Medical University**Chernivtsi, Ukraine***MAIN CAUSES OF HALITOSIS IN ADULTS AND THE RELATIONSHIP BETWEEN BREATH ODOR AND GERD: A REVIEW OF CURRENT SOURCES****Анотація:**

Галітоз, або неприємний запах із рота, є однією з найбільш поширених проблем серед дорослого населення. Це не лише естетична, але й важлива медична та соціальна проблема, що негативно впливає на міжособистісні стосунки, кар'єру та психологічний стан людини. Галітоз часто асоціюється з різними патологічними станами, зокрема захворюваннями ротової порожнини, органів дихання та шлунково-кишкового тракту, включаючи гастроєзофагеальну рефлюксну хворобу (GERD). Вивчення цього взаємозв'язку є важливим для розуміння механізмів розвитку неприємного запаху та вдосконалення методів лікування.

GERD, яка характеризується закиданням вмісту шлунка в стравохід і навіть у ротову порожнину, створює сприятливі умови для накопичення бактерій та утворення летких сполук сірки, які є основними компонентами неприємного запаху. Крім того, гастроєзофагеальний рефлюкс може призводити до змін у слизовій оболонці ротової порожнини, сприяючи розвитку стоматологічних проблем, що додатково посилює симптоми галітозу.

У сучасному суспільстві, де особиста гігієна та доглянутий вигляд є важливими факторами соціального прийняття, хронічний неприємний запах із рота може стати причиною ізоляції, втрати впевненості в собі та психологічних проблем. У свою чергу, тривожні стани або навіть галітофобія часто потребують втручання психотерапевтів або інших спеціалістів.

Таким чином, комплексний підхід до діагностики та лікування, включаючи роботу стоматологів, гастроентерологів і психологів, дозволить покращити якість життя пацієнтів, які страждають на цю проблему.

Abstract:

Halitosis, or bad breath, is one of the most common issues among adults. It is not only an aesthetic concern but also a significant medical and social problem that negatively impacts interpersonal relationships, career advancement, and an individual's psychological well-being. Halitosis is often associated with various pathological conditions, including oral diseases, respiratory disorders, and gastrointestinal conditions such as gastroesophageal reflux disease (GERD). Understanding the relationship between halitosis and GERD is crucial for uncovering the mechanisms behind bad breath and improving treatment methods.

GERD, characterized by the reflux of stomach contents into the esophagus and even the oral cavity, creates favorable conditions for the accumulation of bacteria and the production of volatile sulfur compounds, which are the primary contributors to unpleasant breath. Additionally, gastroesophageal reflux can lead to changes in the oral mucosa, promoting dental problems that further exacerbate the symptoms of halitosis.

In modern society, where personal hygiene and a well-groomed appearance are critical for social acceptance, chronic bad breath can result in isolation, a loss of self-confidence, and psychological issues. Anxiety disorders, or even halitophobia, often require intervention from psychotherapists or other specialists.

Thus, a comprehensive approach to diagnosis and treatment, involving dentists, gastroenterologists, and psychologists, can significantly improve the quality of life for patients suffering from this condition.

Ключові слова: галітоз, псевдогалітоз, галітофобія, ГЕРХ, пробіотики.

Key words: halitosis, pseudohalitosis, halitophobia, GERD, probiotics

Актуальність: Галітоз – це стан, що характеризується неприємним запахом із дихання, якому почали приділяти серйозну наукову увагу, вважаючи, що він впливає на соціальне та особисте життя людей [1]. Цей стан може мати різне походження та спричиняти негативний тягар у соціальних взаємодіях, спілкуванні та якості життя, а в рідкісних випадках може свідчити про основні неінфекційні захворювання ротової порожнини [2].

Розуміння факторів і причин, які призводять до неприємного запаху з рота та його проявів, може сприяти правильному лікуванню цього стану [3].

Більшість випадків неприємного запаху з рота пов'язана з недостатньою гігієною порожнини рота, пародонтитом і нальотом на язиці, але решта випадків пов'язана з захворюваннями вуха, горла, носа (10%) або шлунково-кишковими/ендокринними (5%) розладами. З цієї причини діагностика, лікування та клінічне лікування галітозу часто потребують підходу мультидисциплінарної команди [2].

Галітоз може виникати з різних фізіологічних і патологічних причин. Неприємний ранковий запах із рота фізіологічного неприємного запаху з рота спричинений десквамованими епітеліальними клітинами, застоєм слини та гниттям частинок їжі, що потрапили в пастку, через накопичення бактерій. Патологічні причини включають місцеві або системні інфекції, хронічні захворювання, генетичні проблеми та метаболічні збої. Однак деякі люди можуть страждати від неприємного запаху з рота, але заперечують це, тоді як інші відчувають перебільшений страх перед неприємним запахом з рота (галітофобія) або можуть вірити, що мають неприємний запах з рота, незважаючи на його відсутність (псевдо-галітоз) [4].

Мета: Проблема галітозу у світі є досить поширеною. У більшості пацієнтів із галітозом цей стан викликає збентеження та заважає соціальній взаємодії та повсякденному життю. Крім того, неприємний запах з рота може бути ознакою основного захворювання. Розуміння факторів і причин, які призводять до неприємного запаху з рота та його проявів, може сприяти правильному лікуванню цього стану.

Матеріали та методи: При написанні огляду літератури були використані дослідження, які опубліковані на поширених ресурсах у вільному доступі таких, як PubMed, ScienceDirect, Research Gate.

Результати дослідження: Стосовно зв'язку неприємного запаху з рота з інфекціями ротової порожнини та його впливу на соціальні стосунки між

людьми, у одному із досліджень вивчався позитивний вплив пробіотиків на профілактику або лікування неприємного запаху з рота. Збудники неприємного запаху з рота - леткі сполуки сірки (VSCs), і галітоз поділяється на оральний і неоральний типи відповідно до джерела VSCs. H_2S і CH_3SH є двома основними метаболітами, що викликають неприємний запах з рота, які утворюються після розкладання білків бактеріями в ротовій порожнині, проте CH_3SCH_3 має неоральне походження і є нейтральною молекулою крові. Наскільки неприємний запах з рота важливий у медицині, враховуються також його психологічні аспекти, які можуть призвести навіть до самогубства. Сьогодні пробіотики використовуються як новий терапевтичний засіб у багатьох ролях. Більшість пробіотиків використовуються для лікування розладів шлунково-кишкового тракту, але різні дослідження щодо полегшення неприємного запаху з рота за допомогою пробіотиків повідомляють про задовільні результати. Роди *Lactobacillus*, *Streptococcus* і *Weissella* є одними з найкорисніших пробіотиків для профілактики або лікування неприємного запаху з рота в ротовій порожнині [5].

Розрізняють два типи неприємного запаху з рота: позаротовий неприємний запах з рота (ПРО) та внутрішньоротовий неприємний запах з рота (ВРО). Невеликий відсоток випадків галітоза (5–10%) має екстраоральне походження. Цей тип галітоза може бути викликаний цукровим діабетом, порушеннями обміну речовин, захворюваннями нирок і печінки, а також деякими ліками та продуктами харчування. Проте переважна більшість випадків галітоза (80–90%) походить із ротової порожнини. Ця форма неприємного запаху з рота зазвичай спричинена поганою гігієною порожнини рота, зубним нальотом, карієсом, гінгівітом, стоматитом, пародонтитом, нальотом на язиці та в рідкісних випадках карциномою порожнини рота. Сухість у роті (ксеростомія) також може сприяти неприємному запаху з ротової порожнини, хоча кореляція не завжди спостерігається. У здорових людей найпоширенішим джерелом неприємного запаху з рота є наліт на язиці (43,4% випадків ВРО). Покриття язика складається з бактерій, великої кількості десквамованих епітеліальних клітин, метаболітів крові, залишків їжі та лейкоцитів, що походять із пародонтальних кишень, які легко накопичуються через анатомічну будову язика. Основним місцем виникнення неприємного запаху з ротової порожнини є спинно-задня частина язика, де росте більшість анаеробних бактерій, відповідальних за неприємний запах [6].

Якщо ж частіше причина галітозу зосереджена саме в ротовій порожнині, то чи правда, що також одна із найчастіших причин є гастроєзофагальна рефлюксна хвороба? Нещодавно було опубліковано дослідження, яке оцінювало поширеність галітозу у хворих на ГЕРХ [7]. Результати пошуку були організовані за допомогою програмного забезпечення Rayuan QCRI (Катар, 2020). Усі дослідження, в яких обговорюється інфекція *H. pylori* та її зв'язок із неприємним запахом з рота, а також дослідження, в яких обговорюється гастроєзофагальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) та її зв'язок із неприємним запахом з рота, були зведені в таблиці з основними результатами.

Шлунково-кишкові захворювання пов'язані з галітозом, включають інфекцію шлунка *H. pylori*, ГЕРХ, затримку шлункового вмісту (як у випадках дивертикулу стравоходу, ахалазії, стенозу пілоричного відділу та неоплазії шлунка та стравоходу). Перехресне дослідження показало, що патології шлунково-кишкового тракту дуже поширені у хворих на галітоз. Найчастішими шлунково-кишковими симптомами у цих пацієнтів були біль у животі, рефлюкс, нудота, зміни стравоходу та дванадцятипалої кишки.

Є два шляхи, які можуть призвести до розвитку галітоза як симптому, що виникає внаслідок розладів шлунково-кишкового тракту. По-перше, VSC можуть вивільнятися через стравохід до ротової порожнини; по-друге, адсорбція VSCs у крові та їх дифузія через легені. VSC, присутні в крові, можуть переноситися у видихуване повітря під час дихання; ці сполуки потрапляють у системний кровотік після кишкової абсорбції, а потім циркулюють у легені, де відбувається газообмін. VSC елімуються і можуть сприйматися через видихуване повітря, коли вони присутні в достатній концентрації.

Лікування неприємного запаху з рота як симптому захворювання шлунково-кишкового тракту полягає в лікуванні розладу походження. Роль стоматолога в лікуванні неприємного запаху з рота полягає в проведенні ретельного внутрішньоротового та ротоглоткового огляду для виявлення неприємних запахів з рота, з подальшою органолептичною оцінкою для підтвердження наявності або відсутності неприємного запаху з рота. У разі виявлення стоматологом позаротового походження неприємного запаху з рота, пацієнта необхідно направити до відповідного спеціаліста для діагностики та лікування захворювання, яке викликає симптом неприємного запаху з рота.

Висновок: Сучасна література класифікує галітоз на три категорії: справжній неприємний запах з рота, псевдонеприємний запах з рота та галітофобія. Справжній запах з рота вказує на наявність неприємного запаху в результаті стоматологічних досліджень, таких як органолептичні тести за допомогою портативних пристроїв для зчитування сірки. З іншого боку, псевдогалітоз і галітофобія не можуть бути об'єктивно виміряні, оскільки вони описуються лише суб'єктивною скаргою людини, яка

звертається за медичною допомогою. У той час як справжній неприємний запах з рота вимагає комплексу заходів для його контролю, псевдо-неприємний запах з рота можна покращити за допомогою простих заходів гігієни порожнини рота. З іншого боку, галітофобія має на увазі більше психологічний вимір, оскільки люди, які вважають, що вони страждають від неприємного запаху з рота, як правило, відчувають це навіть після того, як вони вживають заходів для покращення свого здоров'я ротової порожнини [1].

Список використаних джерел:

1. Briceag R, Caraiane A, Raftu G, Horhat RM, Bogdan I, Fericean RM, Shaaban L, Popa M, Bumbu BA, Bratu ML, Pricop M, Talpos S. Emotional and Social Impact of Halitosis on Adolescents and Young Adults: A Systematic Review. *Medicina (Kaunas)*. 2023 Mar 14;59(3):564. doi: 10.3390/medicina59030564. PMID: 36984565; PMCID: PMC10057342.
2. Izidoro C, Botelho J, Machado V, Reis AM, Proença L, Alves RC, Mendes JJ. Revisiting Standard and Novel Therapeutic Approaches in Halitosis: A Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Sep 8;19(18):11303. doi: 10.3390/ijerph191811303. PMID: 36141577; PMCID: PMC9516975.
3. Khounganian RM, Alasmari ON, Aldosari MM, Alghanemi NM. Causes and Management of Halitosis: A Narrative Review. *Cureus*. 2023 Aug 19;15(8):e43742. doi: 10.7759/cureus.43742. PMID: 37727189; PMCID: PMC10506127.
4. Dey A, Khan MAS, Eva FN, Islam T, Hawlader MDH. Self-perceived halitosis and associated factors among university students in Dhaka, Bangladesh. *BMC Oral Health*. 2024 Aug 7;24(1):909. doi: 10.1186/s12903-024-04586-y. PMID: 39113016; PMCID: PMC11308408.
5. Karbalaee M, Keikha M, Kobylak NM, Khatib Zadeh Z, Yousefi B, Eslami M. Alleviation of halitosis by use of probiotics and their protective mechanisms in the oral cavity. *New Microbes New Infect*. 2021 Apr 23;42:100887. doi: 10.1016/j.nmni.2021.100887. PMID: 34123388; PMCID: PMC8173312.
6. Zanetti F, Zivkovic Semren T, Battey JND, Guy PA, Ivanov NV, van der Plas A, Hoeng J. A Literature Review and Framework Proposal for Halitosis Assessment in Cigarette Smokers and Alternative Nicotine-Delivery Products Users. *Front Oral Health*. 2021 Dec 10;2:777442. doi: 10.3389/froh.2021.777442. PMID: 35048075; PMCID: PMC8757736.
7. Viana, K. S. S., Eleutério, F. H. P. F., Gomes Maciel, V., Bernis, C. S., Migliorini Souza, A. C., Esteves Lima, R. P., & Cota, L. O. M. (2024). Association Between Halitosis and Gastrointestinal Disorders: A Review. *Journal of the California Dental Association*, 52(1). <https://doi.org/10.1080/19424396.2024.2426249>